

XOTIN-QIZLARNI MEHNAT SOHASIDAGI TAZYIQ VA ZO‘RAVONLIKLARDAN HIMOYA QILISHNING DOLZARB MASALALARI

Ismoilova Aziza Alisher qizi,

Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti

E-mail: aismoilova_1989@mail.ru

Annotatsiya: mazkur maqola xotin-qizlarni mehnat sohasidagi zo‘ravonlik va tegajog‘liklardan himoya qilishning dolzarb masalalariga bag‘ishlangan. Shuningdek, maqolada Xalqaro Mehnat Tashkilotining “Mehnat sohasida zo‘ravonlik va tegajog‘likka barham berish to‘g‘risida”gi 190-sonli Konvensiyani ratifikatsiya qilish hamda gender tenglikning huquqiy holati va gender tenglikni ta‘minlashning huquqiy muammolari oid taklif va mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: mehnat, ayollar, erkaklar, gender, gender tengligi, gender muvozanati, gender sezgirligi, zo‘ravonlik, tegajog‘lik, himoya, javobgarlik, konvensiya.

Mamlakatimizning barcha sohalarida ayollarning rolini oshirishga qaratilgan islohotlar jadallik bilan amalga oshirib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTning Inson huquqlari bo‘yicha kengashining 46-sessiyasida so‘zlagan nutqida: “Biz gender siyosati masalalari borasida mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida va ishbilarmonlik sohasida ayollarning rolini tubdan oshirishga qaratilgan ishlarni qat’iy davom ettiramiz”, – deb ta’kidladi[1].

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori bilan “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi” tasdiqlangan bo‘lib, unda so‘nggi yillarda xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilishi alohida qayd etilgan[2]. Shuningdek, gender strategiyasining asosiy vazifalari qatorida odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish, tazyiq va

zo‘ravonlikning oldini olish, ularni aniqlash va barham berish bo‘yicha samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni yaratish, xotin-qizlar va erkaklarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik holatlarini baholovchi xalqaro reyting va indekslarda O‘zbekistonning o‘rnini yaxshilash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish kabilari alohida o‘rin tutgan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi T.Narbayevaning qayd etishicha, gender siyosati jamiyat va davlat taraqqiyotining tayanch omiliga aylangani, “gender va taraqqiyot”, “gender muvozanati”, “xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi o‘rni” kabi tushunchalar davlatimiz dasturiy hujjatlari va har qanday huquqiy hujjatni ishlab chiqishda o‘z ifodasini topmoqda.

Qonun hujjatlarining majburiy gender-huquqiy ekspertizasini joriy etish va gender auditi institutini tashkil etish gender tengligini ta‘minlash yo‘lidagi muhim qadamdir. Bundan tashqari gender diskriminatsiyasining oldini olish, gender stereotiplariga qarshi kurashish va munosib mehnat sharoitlarini yaratish bu boradagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Biroq erishilgan muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda xotin-qizlarning mehnat, ijtimoiy va boshqa huquqlarini ta‘minlash, ularning iqtisodiy faolligini kengaytirish va kasbiy mahoratini oshirish borasida hali ko‘p ishlar qilishimiz kerakligi bildirilgan [3].

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, 2030-yilga qadar O‘zbekistonda gender tenglikka erishish strategiyasining qabul qilinishi bu boradagi ishlarni tizimli, muayyan maqsadga yo‘naltirilgan holda amalga oshirishga imkon yaratmoqda.

Bundan tashqari gender tenglikni ta‘minlash sohasida xalqaro standartlar asosida milliy qonunchilikni takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. So‘nggi yillarda sohaga oid 40 dan ortiq qonunchilik hujjatlari va muhim konseptual hujjatlar qabul qilindi. Mazkur hujjatlar doirasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratilishi, ayollarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi o‘rnining mustahkamlanishi, ularning ta‘lim olishlari, kasb-hunar o‘rganishlari uchun zarur sharoit yaratilganligi, bandligini ta‘minlash,

munosib mehnat sharoitlarini yaratish hamda ayollarning iqtisodiy hayotdagi faolligini oshirish, turli zo‘ravonlik va tegajog‘liklardan himoya qilish borasida muhim choralar ko‘rilayotganligini alohida qayd etish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasida gender statistikasi tizimini joriy etish bo‘yicha ham muhim qadamlar qo‘yildi. 2014-yilda gender statistikasiga bag‘ishlangan veb-sayt ishga tushirilgan bo‘lib[4], unda demografiya, bandlik, turizm, ijtimoiy himoya tizimlari tarmoqlari va jinoyatlar statistikasi kabi asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha jinsga qarab ajratilgan ma‘lumotlar kiritilgan. Shuningdek, Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan “O‘zbekistonda ayollar va erkaklar” statistik ma‘lumotlar to‘plami muntazam nashr etib borilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”[5] Qonuni mehnat sohasida teng huquqlar va imkoniyatlarni belgilash yo‘lida muhim qadam hisoblanadi. Shuningdek, 2019-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi[6] Qonunining 2-moddasida ushbu sohada qabul qilingan xalqaro shartnomalarning ustuvorligi belgilangan.

Shuningdek, aynan mehnat sohasida tazyiq va zo‘ravonlik, tegajog‘likka bag‘ishlangan masalalar huquqiy tartibga solinmagan. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida[7] mehnat sohasida kamsitishni ta‘qiqlashga bag‘ishlangan 4-modda mavjud. Shu bilan birga mehnat munosabatlarida shaxsning qadr-qimmati munosib mehnatni belgilovchi asosiy elementlardan biri hisoblanadi. Mehnat kodeksiga zo‘ravonlik va tegajog‘likni bartaraf etish va oldini olishni – mehnat intizomi hamda ish joylarning xavfsizligini belgilovchi elementlar sifatida kiritish maqsadga muvofiq.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi qonunning 5-moddasida sohaning asosiy prinsiplar qatorida kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik tamoyili mustahkamlangan[8].

O‘zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunning maqsadi xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratligini e‘tiborga olgan holda, bunday munosabatlar har qanday sohaga tegishli bo‘lishi mumkinligini anglatadi, shu jumladan, mehnat, ta‘lim, tadbirkorlik va b.

Xalqaro Mehnat Tashkilotining 190-sonli Konvensiyasi “zo‘ravonlik” va “tegajog‘lik” atamalarini belgilaydi va ushbu nomaqbul xatti-harakatlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish choralarini taklif qiladi[9]. Konvensiya mehnat sohasidagi zo‘ravonlik va tegajog‘lik nima ekanligini aniqlaydi. Ko‘pincha zo‘ravonlik bu jismoniy yoki jinsiy tahdid haqida deb o‘ylashadi, ammo Konvensiya bu iqtisodiy va psixologik zo‘ravonlik ham bo‘lishi mumkinligini anglatadi.

Konvensiya matniga muvofiq, mehnat sohasidagi “zo‘ravonlik va tegajog‘lik” atamasi bir qator nomaqbul xatti-harakatlar va amaliyotlarni yoki tahdidlarni anglatadi. Zo‘ravonlik va tegajog‘likning maqsadi, jismoniy, psixologik, jinsiy yoki iqtisodiy zarar etkazish hisoblanadi. Jinsga bog‘liq zo‘ravonlik esa alohida ajralib turadi. “Gender zo‘ravonlik va tegajog‘lik” atamasi jinsiy yoki jinsi tufayli shaxslarga qaratilgan yoki ma‘lum bir jins yoki jinsga mansub shaxslarga nomutanosib ta‘sir ko‘rsatadigan va jinsiy zo‘ravonlikni o‘z ichiga olgan zo‘ravonlik va tegajog‘lik qilishni anglatadi.

Mazkur konvensiya potensial ravishda jismoniy zo‘ravonlik, og‘zaki haqorat, qo‘rqitish va mobbing (ish joyidagi psixologik ta‘qiblar), jinsiy zo‘ravonlik, tahdid va tegajog‘likni qamrab oladi. U har bir insonning zo‘ravonlik va tegajog‘liklardan holi bo‘lgan mehnat sohasiga bo‘lgan huquqini tan oladi va amalga oshirishga yordam beradi.

Inklyuzivlik prinsipiga asoslanib, Konvensiya mehnat sohasidagi barcha ishtirokchilarni hisobga oladi: ishchilar va mehnat sohasidagi boshqa shaxslar, shu jumladan ish haqi oluvchilar, shuningdek shartnoma maqomidan qat‘i nazar ish

bilan band bo'lganlar, kasbiy tayyorgarlikdan o'tgan shaxslar, shu jumladan stajyorlar va talabalar, mehnat munosabatlari to'xtatilgan ishchilar, volontyorlar, ish qidiruvchilar va ish izlovchilar, shuningdek, ish beruvchining vazifalarini bajaradigan va javobgar bo'lgan shaxslar.

Konvensiya davlat va xususiy, rasmiy va norasmiy iqtisodiyot, shahar yoki qishloq joylaridagi barcha sohalarga taalluqlidir. Hujjat, shuningdek, zamonaviy dunyoda ish har doim ham jismoniy ish joyi bilan cheklanmasligini hisobga oladi. Masalan, u ish bilan bog'liq aloqalarni, shu jumladan internet va boshqa texnologiyalardan foydalanishni qamrab oladi.

O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida "zo'ravonlik" tushunchasining ta'rifi keltirilgan. Unga ko'ra, **zo'ravonlik** – xotin-qizlarga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy ta'sir o'tkazish yoki bunday ta'sir o'tkazish choralarini qo'llash bilan tahdid qilish orqali ularning hayoti, sog'lig'i, jinsiy daxlsizligi, sha'ni, qadr-qimmatini va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiladigan g'ayrihuquqiy harakat (harakatsizlik) hisoblanadi. Konvensiyaning 1-moddasi a-bandida keltirilgan ta'rifda zo'ravonlikni ifodalovchi asosiy elementlar kiritilganini ko'ramiz, ya'ni "**jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy zarar yetkazish**", b-bandida ko'rsatilgan "gender" ta'rifi e'tiborga olingan holda, birinchidan, aynan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik ta'rifi berilganini, ikkinchidan esa, bu qonunda alohida "**jinsiy zo'ravonlik**" ta'rifi berilgan bo'lib, unda xotin-qizlarga nisbatan ularning roziligisiz shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish orqali jinsiy daxlsizlikka va jinsiy erkinlikka tajovuz qiladigan zo'ravonlik shakli, shuningdek zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan tahdid qilish yoxud ayol jinsidagi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan axloqsiz harakatlar sodir etish orqali uchinchi shaxs bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash" holatlari ko'rsatilgan.

Gender tengsizlikka qarshi kurashda ish joyidagi zo‘ravonlik va tegajog‘lik alohida dolzarblik kasb etadi. Aksariyat odamlar zo‘ravonlikni jismoniy hujum deb bilishadi. Biroq, ish joyidagi zo‘ravonlik va tegajog‘lik qilish ancha keng tushunchadir. Bu shaxs o‘z ishida suiiste‘mol qilingan, tahdid qilingan, qo‘rqitilgan yoki hujumga uchragan har qanday harakat sifatida belgilanishi mumkin.

Ba‘zi adabiyotlarda zo‘ravonlik shakli sifatida ta‘qib qilishni o‘z ichiga oladi desa, boshqalari esa tegajog‘likni alohida belgilaydi. Tegajog‘lik kamsitadigan har qanday xatti-harakat deb atash mumkin. Ushbu xatti-harakatlarga so‘zlar, imo-ishoralar, qo‘rqitish, bezorilik yoki boshqa noo‘rin harakatlar kiradi.

O‘zbekiston Respublikasida mehnat munosabatlarida ish mobaynida xodimning sog‘lig‘i va hayotiga yetkazilgan zarar alohida tartibda aniqlanadi. Bunda yetkazilgan zarar ish vaqtidan tashqari, ya‘ni ishga borish va qaytish vaqtida yetkazilgan taqdirda ish mobaynida yetkazilgan zarar hisoblanadi[10].

Demak, zo‘ravonlik va tegajog‘lik bilan bog‘liq holatlar xodim yoki boshqa shaxsning sog‘lig‘i va hayotiga yetkazilgan zarar bilan tenglashtirilgan taqdirda, amaldagi tartibda bu masalani hal qilish imkoni bor.

O‘zbekiston Respublikasida zo‘ravonlik va tegajog‘likka qarshi qonunchilik asoslari yaratilgan bo‘lib, ular barcha sohalarga taalluqlidir. Shu bilan birga, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun mehnat munosabatlari doirasida amal qilinishi oqibatlarini mehnat qonunchiligida aniq tartibga solinmagan. Masalan, ish beruvchiga nisbatan olingan himoya orderi bir yilga berilishini e‘tiborga olgan holda, mazkur davrda ish beruvchi bilan xodim o‘rtasidagi munosabatlarda xodim (ayol)ni mehnat shartnomasini bekor qilish kafolatlari belgilanmagan. Shu munosabat bilan mehnat munosabatlarida zo‘ravonlikni taqiqlovchi normalarning kiritilishi, xotin-qizlarni mehnatiga oid O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasida mustahkamlangan munosib mehnatga bo‘lgan huquqlarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, zo‘ravonlik va tegajog‘likning oldini olishda ma‘lum tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan, masalan, tazyiq va zo‘ravonlik holati qayd etilgan oilalar, ish joylari, jazoni ijro etish muassasalari va boshqa obyektlarning hisobini yuritish, shuningdek tazyiq va zo‘ravonlik sodir etishga moyil bo‘lgan yoki uni sodir etgan g‘ayri ijtimoiy xulq-atvorli shaxslarni aniqlash, ularga profilaktik ta‘sir ko‘rsatish hamda xulq-atvorini o‘zgartirish tizimi va choralarni takomillashtirish, eng muhimi, xotin-qizlar va erkaklarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikka doir murossasizlik muhitini yaratish, gender stereotiplarni bartaraf etish bo‘yicha ommaviy axborot vositalari ishtirokida targ‘ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish maqsadga muvofiq.

Mehnat sohasida kamsitishni taqiqlovchi norma birinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyada belgilangan, ikkinchidan Mehnat kodeksida tamoyil sifatida mustahkamlangan. Mehnat kodeksining 4-moddasida mehnat sohasida imkoniyatlar tengligi va kamsitishni taqiqlashga bag‘ishlangan. Bunda mehnat sohasida kamsitish tushunchasi va kamsitish hisoblanmaydigan holatlar aniq ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘zini kamsitilgan deb hisoblangan shaxs huquqlarini tiklash uchun murojaat qilish huquqi belgilangan. Ushbu qoida O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan “Mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitish to‘g‘risida”gi XMT ning 111-sonli konvensiyaga[11] mos ravishda belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahririda xotin-qizlarni mehnat sohasida kamsitishni taqiqlashga bag‘ishlangan bo‘lib, 42-moddasining 4-qismiga binoan, homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo‘shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi[12]. Mazkur qoida Mehnat kodeksining 392-moddasida o‘z aksini topgan.

Shuni e‘tirof etish kerakki, amaldagi Mehnat kodeksi gender neytral xarakterga ega bo‘lib, tarmoq tamoyil bo‘lmish mehnat sohasida kamsitishni taqiqlash haqidagi tamoyil barcha mehnat sohasi subyektlariga tegishlidir. Shu

bilan birga Mehnat kodeksining alohida bobi xotin-qizlar va oilaviy majburiyatlari bilan band bo'lgan xodimlarning mehnat huquqlari va kafolatlariga bag'ishlangan bo'lib, ushbu bob doirasida e'tibor beradigan bo'lsak, ayol xodimlar bilan bir qatorda oilaviy vazifalar bilan band bo'lgan boshqa shaxslar, ya'ni vasiylar va homiylar, yolg'iz otalarga imtiyozlar va afzalliklar nazarda tutilgan. Bunday holat normalarning kamsituvchi jihatini oldini olish imkonini beradi. Shu bilan birga, ayrim normalarni gender sezuvchanlikka tekshirish kerak deb hisoblaymiz, sababi, ushbu normalar orqali ayollarga beriladigan imtiyoz va afzalliklar ish beruvchining harakatiga ham bog'liq. Masalan, mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish. Ilgari bolasi uch yoshga to'lmagan ayollar bilan mehnat shartnomasi ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilinishiga yo'l qo'yilmasdi, endilikda bunday imkoniyat ish beruvchida bor. Undan tashqari ishlovchi ayollarga beriladigan qo'shimcha ta'til, ish haqi saqlanmagan holda dam olish kunlariga bag'ishlangan normalar ham nafaqat xodimning yuqori darajadagi huquqiy ongi, balki ish beruvchining ham qonunga so'zsiz rioya qilishiga bog'liqdir (Mehnat kodeksining 161, 394, 402, 403-moddalar). Mehnat munosabatlarida mavjud yana bir muammolarda biri ayollar va erkaklar o'rtasidagi ish haqi farqi ham ishdagi gender zo'ravonligining bir turi deb hisoblashimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish to'g'risida"gi va "Xotin-qizlar va erkaklar teng huquq va imkoniyatlar to'g'risida"gi qonunlarda zo'ravonlikni oldini olish masalalari huquqiy tartibga solingan, lekin mehnat sohasida xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish uchun bu yetarli emas. Mehnat sohasi bugungi kunda oilaviy munosabatlardagi zo'ravonlikdan keyin turishini e'tiborga oladigan bo'lsak, ushbu sohani tartibga soluvchi normalarni gender sezuvchanlik predmetiga qayta inventarizatsiya qilish hamda aniqlangan kamchiliklar va bo'shliqlarni bartaraf etish uchun tegishli qonun hujjatini ishlab chiqish taklif etiladi. Milliy mehnat qonunchiligi zo'ravonlik va

tegajogʻlik masalalariga mutlaqo tegmagan. Biron bir modda Mehnat kodeksida yoki mehnat sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa norma zoʻravonlik va tegajogʻlikka qarshi yoki uni oldini olish maqsad qilinmagan. Mehnat kodeksida kamsitishni taqiqlovchi qoidalar, asosan gender tengligini taʼminlashga qaratilgan boʻlib, zoʻravonlikni, afsuski, nazarda tutmagan.

Shu munosabat bilan:

1) Mehnat qonunchiligi normalari soddalashtirilishi, zoʻravonlikni taqiqlovchi va uni oldini oluvchi normalar mehnat qonunchiligiga kiritilishi;

2) Ijtimoy sherikchilik doirasida amalga oshiriladigan maslahatlar va muzokaralar predmetiga albatta zoʻravonlikni bartaraf etish va oldini olish masalalari belgilanishi;

3) Shu orqali tegishli choralar ichki mehnat tartibi qoidalariga kiritilishi kerak, ish beruvchi yoki zoʻravon xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvini amalga oshirish asosi sifatida zoʻravonlik yoki tegajogʻlik yuzasidan murojaatnoma belgilanishi maqsadga muvofiq;

4) Jamoa shartnomalari va jamoa kelishuvlarini tuzish jarayonida muzokaralar doirasiga kiradigan masalalar qatoriga ish joyida tazyiq va zoʻravonlikni bartaraf etish va oldini olish masalalarini kiritish taklif etilmoqda. Shular qatorida ish beruvchining mehnat sohasidagi siyosatini belgilovchi ichki mehnat tartibi qoidalarini tuzish jarayonida korxonada, ish joylarda zoʻravonlikni va tazyiqni bartaraf etish va oldini olishga oid masalalar kiritilishi taklif etilmoqda. Zoʻravonlik va tegajogʻlik oʻtkazish holatlari xizmat tekshiruvini boshlash uchun asos sifatida belgilash maqsadga muvofiq.

5) Zoʻravonlik va tegajogʻlik oʻtkazish holatlari statistikasini olib borish maqsadga muvofiq. Statistika ish beruvchi tomonidan emas davlat mehnat inspeksiyalari yoki kasaba uyushmalari tomonidan olib borilishi maqsadga muvofiq;

6) Davlat mehnat inspeksiyalarini vakolatlarini qayta ko‘rib chiqib, mehnat sohasida zo‘ravonlik va tegajog‘likni bartaraf etish bilan bog‘liq vazifa va vakolatlarni qo‘shimcha sifatida belgilash masalasini o‘rganib chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz;

7) Xodimlar va korxonalar ma‘muriyati xodimlari uchun tizimli ravishda zo‘ravonlikni oldini olish va bunday holatga tushib qolgan xodim o‘z huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida qaysi organlarga murojaat qilishi tartibi to‘g‘risida tushuntirish ishlarni nazarda tutuvchi maxsus chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Mazkur normani bajarish maqsadida quyidagilar taklif etilmoqda:

Amaldagi “O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga mehnat sohasida tazyiq va zo‘ravonlikni bartaraf etish va oldini olishga oid tegishli qo‘shimchalar va o‘zgartishlar to‘g‘risida” qonun loyihasini ishlab chiqish va qabul qilish. Bunda amaldagi Mehnat kodeksi, Jinoyat kodeksi, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlarga o‘zgartishlar kiritilishi nazarda tutilishi maqsadga muvofiq.

Qonunni amalga oshirishga qaratilgan hukumat qarorini ishlab chiqish va qabul qilish. Bunda:

xodimlar va boshqa shaxslar zo‘ravonlik va tegajog‘likka ko‘proq duch kelayotgan mehnat sohalari, faoliyat turlari, mehnatni tashkil etuvchi shakllarni aniqlash;

ish beruvchilar tomonidan zo‘ravonlik va tegajog‘likka qarshi olib boriladigan siyosatini belgilash tartibi;

zo‘ravonlik va tegajog‘likni keltiruvchi faktorlarni aniqlash va xavfini baholash tartibini belgilash;

huquqiy himoyaning samarali va lozim deb hisoblanadigan usullarni aniqlash va xodimlarni ushbu usullaridan foydalanishini ta‘minlovchi mexanizmlarini belgilash;

da'vogarlarini viktimizatsiya (jinoiyat qurbonlariga aylanishidan) qilinshidan himoya qilish usullarini belgilash;

zo'ravonlik qurbonlarini shaxsiy hayotini maxfiyligini ta'minlash usullarini belgilash;

zo'ravonlik va tegajog'likni ish faoliyatiga ta'sirini e'tirof etish va uni bartaraf etish choralarini ko'rish kabi masalalar o'z aksini topish lozim.

Mazkur vazifalarni bajarish maqsadida mehnat sohasida zo'ravonlik va tegajog'likni bartaraf etish va oldini olishga qaratilgan "Chora-tadbirlar dasturi" ishlab chiqish va qabul qilish taklif etilgan. Mazkur dasturda bandlik, mehnat va tashqi mehnat migratsiya sohasida zo'ravonlik va tegajog'likni, shuningdek mehnat sohasida kamsitishni oldini olishga qaratilgan targ'ibot ishlari, ushbu sohada o'qishlarni tashkil etish, psixologlarni tayyorlash va shunga o'xshash masalalar aks etilishi maqsadga muvofiq.

Mazkur konvensiyani ijro etish uchun amaldagi mehnat qonunchiligini potentsiali yetarli, ayniqsa jamoa-shartnomaviy usulda.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ularning jamiyatdagi faol ishtirokini rag'batlantirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Mamlakatda ro'y berayotgan so'nggi o'zgarishlar ushbu tashabbuslar davom etayotganidan dalolat bermoqda. O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 15-moddasida "O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining qonunida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalari qo'llaniladi" deyilgan. Shu munosabat bilan Xalqaro Mehnat Tashkilotining "Mehnat sohasida zo'ravonlik va tegajog'likka barham berish to'g'risida"gi 190-sonli

Konvensiyaning preambulasida xalqaro e'tirof etilgan va asos soluvchi Konvensiyalar haqida gap ketgan.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi tomonidan XMTning 19 ta konvensiyasi ratifikatsiya qilingan.

Bundan tashqari, O'zbekiston Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Pakt (1995 y.), Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Pakt (1995 y.), Irqiy kamsitishning barcha shakllarini tugatish to'g'risida (1995 y.), Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risida Konvensiya (1995 y.), Nogironlar huquqlari to'g'risida Konvensiya (2021 y.) kabi xalqaro hujjatlarga qo'shilgan.

Shu bilan birga Mehnat sohasida zo'ravonlik va tegajog'likni bartaraf etish va oldini olishga oid ayrim yangi normalarni ishlab chiqish va mehnat kodeksiga kiritish taklif etiladi. Bunday normalar davlat mehnat inspeksiyaning qo'shimcha vakolatlari, xizmat tekshiruvi, mehnat intizomi doirasida tartibga solinadigan masalalar. Ushbu normalarga oid takliflar yuqori bandlarda o'z aksini topgan.

Mehnat munosabatlarida gender tenglikni ta'minlash, munosib mehnat prinsiplarini keng tatbiq etish bo'yicha tavsiyalari ishlab chiqish va xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda tazyiqlardan himoyalash, xotin-qizlarning ta'lim olishlari, ular uchun xavfsiz va munosib mehnat sharoitlarini yaratish, mehnat uchun munosib haq to'lash va norasmiy bandlikni qisqartirish hamda ushbu yo'nalishdagi xalqaro standartlarni tatbiq etish ishlarini tizimli davom ettirish bo'yicha aniq vazifalarni belgilab olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasidagi nutqi // [Elektron resurs]. -URL: <https://lex.uz/docs/-5466673> (kirish sanasi: 30.11.2023).

2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori bilan “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi” // [Elektron resurs]. -URL: <https://lex.uz/docs/-5466673> (kirish sanasi: 21.10.2023).
3. “O‘zbekistonda gender tenglik va munosib mehnat yo‘llari” mavzusida xalqaro konferensiyada Oliy Majlis Senati Raisi Tanzila Narbayeva nutqi. 23.05.2023y. - URL: <https://gov.uz/news/view/1699/> (kirish sanasi: 12.11.2023).
4. <https://gender.stat.uz/uz/>
5. “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni 2019-yil 2-sentyabrdagi O‘RQ-562-son // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019 y. [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/-4494849> (kirish sanasi: 21.10.2023).
6. “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni 2019-yil 2-sentyabrdagi O‘RQ-561-son // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019 y. [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/-4494709> (kirish sanasi: 30.11.2023).
7. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi // [Elektron resurs]. -URL: <https://lex.uz/ru/docs/-6257288> (kirish sanasi: 21.10.2023).
8. O‘zbekiston Respublikasi “Aholi bandligi to‘g‘risida” qonuni // [Elektron resurs]. -URL: <https://lex.uz/docs/-5055690> (kirish sanasi: 21.10.2023).
9. XMTning “Mehnat sohasida zo‘ravonlik va tegajog‘likka barham berish to‘g‘risida”gi 190-sonli Konvensiya // [Elektron resurs]. -URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 (kirish sanasi: 21.10.2023).
10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 60-son qarori bilan tasdiqlangan “Xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog‘liq holda jarohatlanishi, kasb kasalliklariga chalinishi yoki salomatlikning boshqa xil shikastlanishi tufayli yetkazilgan zararni to‘lash qoidalari” // [Elektron resurs]. - URL: <https://lex.uz/ru/docs/-492899> (kirish sanasi: 21.10.2023).

11. XMT ning “Mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitish to‘g‘risida”gi 111-sonli Konvensiya // [Elektron resurs]. -URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111 (kirish sanasi: 30.11.2023).

12. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // [Elektron resurs]. -URL: <https://lex.uz/docs/-6445145> (kirish sanasi: 21.10.2023).